

СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ РАКА ШЕЙКИ МАТКИ ПО ФЕРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

Ахмедов А.А

Мамазоитова Навбахор

Ферганский Медицинский Институт Общественного Здоровья

ahmedovavazbek878@gmail.com

Summary. Cervical cancer (CC) is one of the most common malignant neoplasms, ranking 4th in terms of morbidity and mortality among women [1]. Cervical cancer is the fourth most common cancer among women worldwide. WHO estimates that in 2020 there were 604,000 new cases and 342 deaths from it.

Ключевые слова: рак шейки матки, Ферганская область, заболеваемость, смертность, динамика, факторы.

Рак шейки матки является четвертым по распространенности видом рака среди женщин во всем мире. По оценкам ВОЗ, в 2022 году произошло 604000 новых случаев заболевания и 342 случая смерти от него.

В Республике Узбекистан в 2022 г. количество впервые выявленных случаев рака шейки матки составило 1642. Показатель заболеваемости за 2022 год рака шейки матки составил 4,8 случая на 100 тыс. мужского населения и 9,7 на 100 тыс. женского населения. В 2022 году 64,9 % злокачественные новообразования шейки матки были диагностированы в I-II стадии заболевания, 27,2 % - в III и 5,3 % - в IV стадии заболевания. В 2022 году в Республике Узбекистан было зарегистрировано 957 смертных случаев от рака шейки матки, показатель смертности составил 2,8 на 100 тыс, населения. На конец года в Республике на диспансерном учете находилось 9125 больных раком шейки матки и 5-летняя выживаемость достигла 40,9% [3]. Показатели смертности женщин от злокачественных новообразований шейки матки неуклонно растут. Рак шейки матки занимает второе место после рака молочной железы по

распространённости среди женщин всех возрастов и является третьей по значимости причиной смерти после рака молочной железы и рака желудка. Среди женщин фертильного возраста (15–44 лет) рак шейки матки — вторая по значимости причина смерти.

По Ферганской области по данным отчетно-учетных форм Ферганского областного филиала Республиканского научно-практического медицинского центра онкологии и радиологии за последние 5 лет зарегистрировано 835 случаев РШМ, из них 295 случаев зарегистрировано среди сельского населения и 540 случаев среди городского населения, 385 смертных случаев от рака шейки матки взятого от 2993 случаев смертности от злокачественных новообразований. Смертность среди городского населения составила 267 случаев (69%), а среди сельского населения 118 (31%) случаев. Среди всех выявленных случаев ЗН РШМ занимает 2 место от общего числа ЗН, так рак молочной железы составляет 10979 случаев (60%), рак шейки матки – 3349 случаев (18%), рак легких 1635 случаев (9%), рак желудка – 1160 случаев (7%), остальные ЗН – 1132 случая (6%). Факторами являющимися предвестниками РШМ по данным профилактического осмотра женского населения Ферганской области из 269186 профилактических обследований с цитологическим исследованием выявлено грибковых заболеваний – 11450 (11%), ИППП – 291 (0,29%), вос палительные процессы – 87616 (87%), дисплазии – 1887 (2%), РШМ – 131(0,13%) случаев.

Проведенный анализ статистических показателей, который показывает выявление значительного процента запущенных случаев, что обусловлено низкой онконастороженностью ВОП, несвоевременным обращением в специализированные медицинские учреждения. Также отмечается низкий процент выявляемости предопухолевых и опухолевых ЗН при проведении проф.осмотров, что обусловлено низким качеством преаналитического этапа, отсутствием инструктажа пациентов медперсоналом перед взятием мазка, отсутствием обследования с помощью кольпоскопа и применение пробы Шиллера, отсутствием обследования по Папаниколау, исследования на ВПЧ

находятся на начальном этапе, что утяжеляет процесс, увеличивая распространенность заболевания, способствуя увеличению показателей и низкой выживаемости. В связи с этим необходимо изучить онкоэпидемиологическую ситуацию и оценить особенности распространения ЗН шейки матки с учетом территориальных и региональных особенностей Ферганской области.

Список использованных источников:

1. Bray, F. Global Cancer Statistics 2018:GLOBOCAN Estimates of Incidence and Mortality Worldwide for 36 Cancers in 185 Countries / F. Bray, J. Ferlay, I. Soerjomataram, R.L. Siegel et al // CA Cancer J. Clin. – 2018. – V. 68. – P. 394–424.
2. Ferlay, J. Cancer incidence and mortality worldwide: Sources, methods and major patterns in GLOBOCAN 2012 / J. Ferlay, I. Soerjomataram, R. Dikshit et al // Int. J.Cancer. – 2015. – V. 136. – P. 359–386.
3. Состояние онкологической помощи населению Республики Узбекистан в 2020 году / под редакцией М. Н. Тилляшайхова, Ш. Н. Ибрагимова, С. М. Джанклич. – Ташкент: ИПТД «Узбекистан», 2021. – 176 с.
4. Aliyevich, A. A. (2024). EVALUATION OF THE EFFECTIVENESS OF ANTI-EPIDEMIC MEASURES IN TREATMENT AND PREVENTION INSTITUTIONS. *Ethiopian International Journal of Multidisciplinary Research*, 11(02), 51-52.
5. Aliyevich A. A. EVALUATION OF THE EFFECTIVENESS OF ANTI-EPIDEMIC MEASURES IN TREATMENT AND PREVENTION INSTITUTIONS //Ethiopian International Journal of Multidisciplinary Research. – 2024. – Т. 11. – №. 02. – С. 51-52.
6. Aliyevich, Akhmedov Avazbek. "EVALUATION OF THE EFFECTIVENESS OF ANTI-EPIDEMIC MEASURES IN TREATMENT AND PREVENTION INSTITUTIONS." *Ethiopian International Journal of Multidisciplinary Research* 11.02 (2024): 51-52.